

К ВОПРОСУ ПОНЯТИЕ ИГРЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Термезской университет экономики и сервиса
Преподаватель кафедры английской филологии
Бегашева Шарофат Нематуллаевна

Аннотация: В данной статье рассматриваются типы игр и особенности их использования. Анализируются интерактивные методы игр и некоторые организационные ошибки.

Ключевые слова:

игра, различных методик, игра – это интересной игры, успех в обучении, эффективность обучения

Abstract: This article examines the types of games and their specific uses. It analyzes interactive game methods and some organizational errors.

Keywords:

game, various methods, game is an interesting game, learning success, learning effectiveness

Annotatsiya: Ushbu maqola o'yin turlarini va ulardan foydalanishni o'rganadi. U interaktiv o'yin usullarini va ba'zi tashkiliy xatolarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar:

o'yin, turli usullar, o'yin qiziqarli o'yin, o'rganish muvaffaqiyati, o'rganish samaradorligi

При правильной педагогической организации учебного процесса познавательная активность становится устойчивой чертой личности обучающегося и оказывает сильное влияние на его развитие.

Одним из самых распространенных видов обучения, который всегда был и остается самым востребованным и популярным, как в детских образовательных учреждениях, так и дома, являются игры.

И так, игра используется в процессе обучения и выполняет следующие функции: обучающая, воспитательная, развлекательная, коммуникативная,

релаксационная, психологическая и развивающая функция. Несмотря на то, что игра – это интересное, увлекательное занятие, она несет еще и образовательную функцию, поэтому игра должна соответствовать определенным требованиям:

- игра должна обладать четкими правилами, которые обучающийся знает и беспрекословно соблюдает;
- соблюдение правил игры должно привести к определенному результату, который обучающийся сознательно воспринимает как выполненную задачу;
- ход игры предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора какого-то определенного действия, что обеспечивает индивидуальную активность в коллективной игре;
- необходимо, чтобы обучающийся точно знал, какой навык тренируется в данной игре. Важно, чтобы наряду с закреплением уже приобретенных знаний, ученик узнавал что-то новое.

Как известно, большое значение в учебном процессе имеет мотивация обучения. Это помогает усилить мышление, представляет интерес для конкретного рода занятий, для выполнения конкретного упражнения.

Использование различных методик обучения помогает увековечить память о языковых явлениях, создавая более устойчивые зрительные и слуховые образы, поддерживая интерес и активность учащихся.

Урок иностранного языка рассматривается как социальный феномен, где классная комната-это особая социальная среда, в которой преподаватели и ученики вступают в определенные социальные отношения друг с другом, где учебный процесс - это взаимодействие всех присутствующих. Успех в обучении - это результат коллективного использования всех возможностей для обучения. И дети должны внести существенный вклад в этот процесс.

Например, использование игрового метода в обучении немецкому языку способствует выполнению важных методических задач, таких как:

- 1) создание психологической готовности учащихся к речевому общению;
- 2) обеспечение естественной необходимости повторного повторения ими языкового материала;

3) тренировка учащихся в выборе нужного варианта речи, подготовка к ситуативной спонтанности речи вообще.

Реализация игровых приемов и ситуаций при фиксированной форме занятий происходит по основным направлениям:

- 1) дидактическая цель ставится перед учеником в виде игрового задания;
- 2) учебная деятельность подчиняется правилам игры;

3) в качестве его средства используется учебный материал, соревновательный элемент которого передает дидактическую задачу игре, входящей в образовательную деятельность;

4) успешное выполнение дидактического задания связывается с результатом игры.

Игра - это средство, с помощью которого создаются условия для реального общения. Эффективность обучения обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. Игра активизирует стремление контакта ребят друг с другом и учителем, создает условия равенства и партнерства, разрушает традиционный барьер между учителем и учеником. Таким образом, появляются основные требования к играм:

- игра должна стимулировать мотивацию к занятиям, вызывать у ребенка интерес и желание хорошо выполнять работу;
- игра должна быть хорошо подготовлена как по содержанию, так и по форме, четко организована. Важно, чтобы дети убедились в необходимости хорошо выполнять поставленную перед ними задачу во время игры;
- она, безусловно, проводится в дружеской, творческой атмосфере, вызывает у учеников чувство удовлетворения и радости;
- большее значение имеет способность педагогов вступать в контакт с детьми. Создание благоприятной, дружеской атмосферы в классе - очень важный фактор, значение которого невозможно переоценить.

Во время игры сильные помогают слабым ученикам. Учитель же управляет процессом общения: подходит то к одному, то другому ученику, который нуждается в помощи, вносит необходимые коррективы в работу. Дидактические игры можно использовать как на начальном этапе обучения, так и на продвинутом.

Игра помогает вовлечь в учебный процесс даже слабого обучающегося, так как в ней проявляются не только знания, но и находчивость и сообразительность. Более того, слабый по языковой подготовке обучающийся может стать первым в игре: находчивость и сообразительность порой оказываются более важными, чем знание предмета.

Таким образом, необходимо отметить, что игры помогают организовать процесс обучения и способствовать лучшему усвоению знаний. При обучении иностранному языку играм стоит уделять особое внимание.

Список литературы:

1. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду: книга для воспитателя детского сада – 2-е издание, доработанное. – М: Просвещение, 1991.
2. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения – М.: «Флинта», 2001.
3. Бегашева Ш.Н. К вопросу о некоторых лексических проблемах, возникающих при переводе: Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies; Hosted online from Paris, France.
19 январь, 2023, ISSN: 2835-3730
4. Нематуллаева С. Использование игровой терапии в дошкольных образовательных организациях Журнал: Eurasian Scientific Herald (ESH) Том №6, с.172-176